

LA CRÍTICA SOCIAL EN LAS HISTORIETAS DE MAFALDA Y SU PRESENCIA EN LA SOCIEDAD BRASILEÑA ACTUAL

 DOI: 10.5281/zenodo.10354069

Ana Paula Araujo de Amorim

Bacharel em Serviço Social - UNOPAR

Licenciada em Letras Espanhol - UESPI

Especialista em Linguagens, suas tecnologias e o mundo do trabalho - UFPI.

Francisca Maria de Resende Marques

Licenciada em Letras Espanhol - UESPI

Especialista em Linguagens, suas tecnologias e o mundo do trabalho - UFPI

Especialista em Literatura e Ensino - IFRN.

RESUMEN

El presente trabajo que está basado en “Mafalda”, una historia de tebeos de carácter crítico divulgada en los años 60 y 70, de autoría de Joaquín Salvador Lavado Tejón, más conocido como Quino, tiene como objetivo verificar a partir del análisis de 04 tebeos de la referida obra de qué manera se hace presente la crítica social de la época, así como también si las referidas críticas sociales pueden aplicarse a la sociedad actual brasileña. En este sentido, por un lado, será considerada la forma con la que el autor trató esas temáticas – ironía – y por otras 04 dimensiones de la crítica social existentes en los tebeos analizados: a los Gobernantes (Tebeo 1); al Racismo (Tebeo 2); a la función de la mujer en la sociedad (Tebeo 3) y a la indiferencia con la pobreza (Tebeo 4). Los conceptos de crítica, ironía y humor estarán fundamentados en varios autores, tales como Santos (1999), Judith Butler (2001), Berrendonner (1987), Friedrich Schlegel (1994), Brait (1996). A partir de lo investigado se puede concluir que las temáticas en cuestión reflejan una crítica a una realidad que posee carácter universal y, en ese sentido, pueden ser aplicadas a la realidad brasileña actual donde la labor de los gobernantes, la situación de racismo, el papel de la mujer en la sociedad y la indiferencia a la pobreza son motivo de una reflexión profunda y con cierta dosis de ironía (como la reflejada en Mafalda) para ayudar a despertar el sentido crítico de la sociedad brasileña como un todo.

Palabras-clave: Mafalda; Crítica Social; Sociedad Brasileña.

El objetivo de este trabajo es hacer una analice reflexiva acerca de algunas cuestiones sociales, abordando la crítica social en las tiras de Mafalda, procurando analiza se son pertinentes en la sociedad actual y se es posible reflejar sobre las problemáticas de la sociedad brasileña.

Mafalda es una historia en cuadrino que fue publicada desde 1963 y fue escrita hasta 1974, por el argentino Joaquín Salvador Lavado, conocido Quino. Este Cartonista usó su personaje para expresar su opinión delante de un mundo “enfermo”. Será mencionado el surgimiento de la Tira y como ella continua tan presente en la actualidad, como también serán analizada diez tiras de Mafalda para abordar temas de interese de la sociedad que son abordados de manera más leve, levando el lector a reflejar de forma crítica, manteniendo un posicionamiento sobre las cuestiones que permean la sociedad, además de ser un modo divertido de procurar comprender lo que pasó y que todavía está pasando en la sociedad.

Serán abordados los conceptos de crítica de autores como Santos (1999), Judith Butler, Michel Foucault (1978). Y los conceptos de ironía de algunos autores como Berrendonner (1987), Friedich Schlegel (1994), Freud (1969), y el concepto de humor de acuerdo con Possenti (1998), Travaglia (1990) y Lins (2002).

Las historietas de Mafalda son relevantes para reflejar y regenera en los individuos opiniones constructivas que los ayudaran en su formación como persona y también profesional comprender la crítica social utilizando los recursos irónicos y el humor.

Género Historietas

El género cómico está bien abordado hoy en día, se presenta como uno de los géneros textuales de importancia en el entorno académico. La primera historia cómica que se tiene noticia fue creada por el artista estadounidense Richard Outcault en 1895. El lenguaje de los cómics con personajes fijos, acciones fragmentadas y diálogos arreglados en globos de texto, fue inaugurado en los periódicos sensacionalistas de Nueva York con una tira cómica de Outcault, llamada el *The Yellow Kid*, y fue tan exitoso que terminó siendo discutido por los periódicos de renombre.

Las historietas son un conjunto de texto verbal y no verbal. Según Livia y Mauricéia (2014): es una de las formas más ricas y productivas de expresar diversos temas, los cómics utilizan lenguaje verbal y no verbal por la asociación de lenguaje explícito y elíptico, imagética, una gran variedad semiótica proporcionando también una amplia variedad semántica y esto obliga al lector a estar atento a lo que lee, ya que el sentido de una palabra determinada dependerá del contexto en que esta inserido, así como las palabras que anteceden y la que suceden y que serán determinantes para la atribución de sentidos.

Como expresa Barbosa (2004, p.17):

(...) pasaran a tener un nuevo estatus, recibiendo un poco más de atención de las élites intelectuales y volviéndose aceptado como un elemento de destaque del sistema de comunicación global y como una forma de comunicación artística con sus características propias. (Traducción nuestra)

Actualmente, el género cómic está presente en varios contextos, haciendo parte de la vida escolar del estudiante desde la educación de la primera infancia hasta la educación superior. El género cómic ha ganado tanta fuerza que está presente en vestibulares y en pruebas importantes como en licitaciones públicas.

Quino y Mafalda

Quino, Joaquín Salvador Lavado, un cartonista esplendido, es de la región andina de Mendoza en Argentina. Con solamente trece años, Quino, se matriculó en la Escuela de Bellas Artes, pero en 1949 elige la profesión de cartonista y humor de los dibujos animados. El primer libro de humor, de Quino, fue "Mundo Quino", publicado en 1963, una colección de dibujos de humor mudo. Después de un año que se publicó este libro, nasce Mafalda, una muchachita de pelos negros que ama a los Beatles, a la paz, los derechos humanos y la democracia y odia a la sopa, la injusticia, la guerra, las armas nucleares, el prejuicios, las convenciones.

Esta personaje, tan conocida nace de la siguiente manera; en 1962, Quino creo un personaje para una campaña publicitaria y el nombre del personaje debería empieza con la silaba MA, pues la firma se llamaba Mansfield. La campaña no fue realizada, sin embargo la revista "Primera Plana" solicitó el personaje, en 1964, y sus tiras pasaran a ser publicada en esta revista de Buenos Aires. Ya en 1965, las

tiras pasaron a ser publicadas por el periódico “El Mundo”, un año fue publicado el primer libro del personaje de Quino por el editor Jorge Álvarez que reunió las primeras tiras en orden de publicación.

Quino es un artista completo de América, fue genial al abordar temas de la sociedad tan importantes que siguen siendo pertinentes hasta el día de hoy. El hecho de que se acercara de manera dinámica y crítica, llevando al lector a identificarse con los problemas presentados y reflexionar sobre su papel en la sociedad.

Contexto histórico en que surgió Mafalda

El contexto histórico de la época describir y mucho las intenciones de Quino que se expresó por esa niña, Mafalda posee un transcurso de 1964 a 1973, donde Quino se expresó con ella todo lo que gustara de expresar, pero los conflictos políticos de la época no le daban libertad para hacerlo en persona. Lins, (2002) dijo que Quino se expresó a través de Mafalda, pues la utilizó para expresa toda aquello que gustaría, y que debido a los conflictos que ocurría en la época, las opresiones. Mafalda un adulto, crítico y politizado.

Lins (2002, p. 69) muestra que:

Las tiras de Mafalda, a pesar de ser de autor argentino y de tendieren sido concebidas en el transcurrir la década de 60 e inicio de la década de 70, son interesantes para la analice porque tratan de cuestiones que continúan actuales y principalmente, porque a relación entre los personajes en la interacción presenta una dinámica resultante del trabajo visual en la composición de los personajes, aliado fuera de los diálogos, presentes en cantidades en las tiras de Quino. (LINS 2002, p. 69) (Traducción nuestra)

Las tiras del personaje Mafalda tiene un diferencial de aquello tipo de tira en que los autores narran una historia que enaltecen un héroe que siempre aparece para salvar a las personas. “Mafalda no es una heroína. Es una anti-heroína. No aparece para salvar las personas, aparece para criticar comportamientos y situaciones y poner la sociedad en cuestionamiento” (ECO, 1993, p. XVI).

Mafalda es una niña cuyo discurso no tiene nada de infantil, pues sabe más sobre política y otros temas adultos de lo que se imagina que un niño sabrá, como sabe sobre ellos más que la mayoría de los adultos. El que provoca es que ella enuncia discursos contra ideológicos, marcados, vehiculados de una visión no conformista.

Para usar un termo corriente en el auge de la circulación de la personaje, Mafalda enuncia discursos que podrían ser llamados de subversivos (las dictaduras vigoran explícitamente), poniendo continuamente en jeque las verdades oficiales y a de los adultos. (POSSENTI, 1988 apud CAVENAGHI, 2011, p. 255)

Crítica Social

Judith Butler (2001) en su artículo intitulado ¿Qué es la Crítica? Dijo que la Crítica: “es una praxis que suspende el juicio”. Es para discutir un determinado problema sin jugar, que es utilizado para hablar o escribir lo que se piensa. En ese contexto la crítica social es la interpretación de la sociedad de forma real, llevando el individuo a pensar sobre la sociedad y su papel en ella, promoviendo una reflexión profunda y sucinta de la realidad en que se vive.

La crítica social busca hacer un análisis, y a partir de ese análisis apunta soluciones para el problema presentado de modo a reflexionar sobre ese problema de hecho. La crítica social no critica sólo la sociedad, sino también el ciudadano y su papel que muchas veces no se cumplen llevando a la sociedad a ser tan desigual.

La crítica conecta los enunciados del discurso dentro de uno texto, haciendo con que el sentido en el contexto que esta inserido se relacionen entre sí, o sea, es crea una comunicación de acuerdo con la información en el contexto y presenta una crítica inserida, Michel Foucault menciona que “el foco de la crítica es esencialmente el liar de relaciones que amarra uno al otro, o uno a dos otros, el poder, la verdad y el sujeto”. La crítica hará el lector pensar en cual el papel, que así como Mafalda, analizar los problemas enfrentados en la sociedad y al mismo tiempo.

Humor

El humor, en la actualidad, está presente en los diversos medios y contexto, principalmente, con la internet y las redes sociales el humor es una manera de enfrentar la realidad sin llorar y si reír de los problemas, con esto tener la creatividad de buscar maneras de salir de la situación sin entregarse completamente a los problemas. El humor es “la creación de la ‘creación del riso’” (ZIRALDO, 1970 apud ROMUALDO, 200, p.38).

Para Possenti (1998, p.49), “lo que caracteriza el humor es muy probablemente el hecho de que permite decir algo más o menos prohibido, pero no

necesariamente crítico, en el sentido corriente, es decir, revolucionario, contraria a las costumbres arraigadas y perjudiciales”. Es decir, la verdad, pero de manera que se puede jugar con la realidad, donde se queda posible quitar algo de bueno en la situación que se puede ser utilizado para enfrenar la situación.

El humor desempeña un importante rol de persuadir a través del riso y mostrando nuevos padrones. El humor de cierta manera de estandarizar al su modo el que ya está en el padrón, huido del común al no común y todavía así mantenerse coherente. Es posible utilizar el humor para discutir situaciones y exponerla también en la sociedad y los brasileños son uno de los pueblos que se utiliza de este recurso.

Travaglia (1990) “afirma que el humor acaba siendo visto como una especie de “revelador de verdades”, de algo que esta silenciado socialmente”. El humor es revelador pues él trae las minucias de la sociedad a torna de modo leve y sensato. Para hacer humor el lector tiene que tener conocimientos previos y enciclopédicos, que, así como la crítica el humor refleja los padrones de la sociedad.

El humor en las *charges* hace que sea leve, más no menos eficaz en lo que se pretende pasar al lector, en las caricaturas de Mafalda el humor se utiliza en la medida correcta, haciéndose eficaz en lo que se refiere al alcance al lector, haciéndolo crítico y con una que es una de las más grandes de la historia. Este es el recado de Mafalda: la transformación del mundo que depende de cada individuo que vive en él. No basta la insatisfacción, se necesitan acciones para transformar la sociedad en que vivimos.

Ironía

La ironía contraria lo que esta propuesto, apuntando caminos u otros medios de abordajes. La ironía se contrapone al que está escrito o a lo que fue dicho buscado otros rumos para discutir un tema en cuestión. En ese sentido, Berrendonner (1987) define ironía como “la figura que lleva a entender lo contrario de lo que se dice reportándose a la retórica para explicar que la ironía es una contradicción lógica, un procedimiento que superpone a un valor argumentativo dado el valor contrario”.

La ironía exige toda una contrariedad en sí misma. Ella enriquece un texto a la luz de una verdad comunicativa cambiando el punto de vista del lector, que por muchas veces ya viene con los conceptos pre-definidos.

La ironía consiste en decir algo con palabras contrarias al cual diría abiertamente, sin embargo a pesar de ser con palabras contrarias de lo que se quiere decir es posible comprender completamente la mensaje traspasada, pues ambos; dentro del discurso saben de lo que se tratar. Freud menciona el siguiente sobre la esencia de la ironía:

La esencia de la ironía consiste en decir lo contrario del que se pretende comunicar a otra persona, pero ahorrando a esta una réplica contradictoria haciéndole entender – por el tono de voz, por alguno gesto simultaneo, o (donde la escrita está involucrado) por algunas pequeñas indicaciones estilísticas – que se quiere decir el contrario del que se decir. La ironía sólo puede ser empleado cuando a otra persona está preparada para escuchar el apuesto, de modo que no pueda dejar de sentir una inclinación a contradecir. En consecuencia de esa condición la ironía se exponer y corre el riesgo de ser malinterpretado. (FREUD, 1969: 199). (Traducción nuestra)

O sea, solo será entendida se locutor y el interlocutor estuvieren inserido en el mismo contexto, para que haya entendimiento do que está siendo ironizado. “La ironía puede ser descrita como siendo una forma de consciencia y una concepción del mundo”, o “ella implica toda una relación dos sujetos con la verdad y con su deseo.” La ironía puede ser usada para denunciar, crítica o hasta mismo censura algo o alguien. La ironía invita para reflejar sobre una temática o hasta mismo se posicionar sobre un determinado tema.

ANÁLISE DE LAS HISTORIETAS

Tira 1:

(Toda Mafalda. ediciones de la Flor. Pág. 53)

Se puede percibir, en esta historieta, que a una crítica fuerte del que el gobierno haz cuando Mafalda y sus amigos afirman para su madre que van jugar de gobierno y no van hacer absolutamente nada en su broma. En esta historieta, se puede interpretar que el gobierno no hace nada en relación las actividades que son obligaciones y que cerrar los ojos para sus deberes y para la población y su país.

En Brasil, el descaso político no es diferente. Muchos de los nuestros “representantes” sólo almeja poder, cuando llegan a él se olvidan de sus principales obligaciones que es el bien de la población y servir la misma. En sus campañas políticas hacen promesas arriba de las necesidades primordiales de la población para ganaren confianza y así ganaren la elección. Sin embargo, muchos de los que ganan “olvidan” de esas promesas. La ironía presente en la historieta está en el último cuadrino cuando Mafalda y sus amigos afirman que no van a hacer absolutamente nada. En el sistema político brasileiro es separado en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial cada uno con sus deberes a fin de tornar más organizado (...) pues, en todas las ciudades, existen esos dos humores diversos que nascen de la siguiente razón: el pueblo no quiere ser comandado ni oprimido por los grandes, mientras los grandes desean comandar y oprimir el pueblo; de esos dos apetites diferentes, nasce en las ciudades un de estos tres efectos: principado, libertad o licencia. (MAQUIAVEL, 2004, p. 43). No obstante, eso no acontece de hecho, cuando realmente precisa atingir las camadas de la población con sus demandas.

Por lo tanto, el pueblo necesita conocer y lucha por sus derechos y también sus deberes. La sociedad tiene que ser actuante y participativa en política, siempre con el objetivo de promover una política humanitaria e igualitaria. Jean Jacques Rousseau dice “El pueblo, por él propio, quiere siempre el bien, pero, por él propio, ni siempre el conoce”.

No es habla y habla lo que es cierto o lo que no es, es adquirir una postura crítica delante problemas de la sociedad que puede, sí, ser superados con la participación activa de la población junto con un gobierno igualitario. En una sociedad participativa los gobernantes tienen más facilidad para gobernar y menos facilidad de serán corruptos. Cuando el pueblo tiene conciencia de sus deberes y derechos de hecho se construí una sociedad democrática.

Tira 2:

(Toda Mafalda. ediciones de la Flor. Pag. 80)

En el primero cuadrino Mafalda muestra y pregunta a Susanita se le gusta el muñeco negro que, Mafalda, ganó de su mamá, Susanita, se puede observar delante de su postura y con el desánimo al cual se refirió al muñeco como “un negrito”, que no gusto del regalo de su amiga. Mafalda nota la situación e interrogar Susanita se ella tiene prejuicios raciales, a pesar de Susanita niega con las palabras que no tiene, su postura la denuncia.

La postura de Susanita en relación al muñeco negro es racista y prejuiciosa confirmándose cuando ella separa el dedo que ha tocado en el muñeco para lavarlo, confirmando que el prejuicio continúa bien actual en la sociedad moderna. Los elementos verbal que completan el sentido de la tira hace con que el lector preste atención en la expresión de los personajes, exaltando que las tiras van mucho allá de una simple lectura, exigiendo atención y una postura crítica del lector. La ironía en la historieta se da con relación a Susanita decir el contrario de que piensa, ella dice a Mafalda que no tiene el prejuicio pero en el primero cómico ella expresa claramente su prejuicio con la expresión de su cara (texto no verbal) y lo confirma el último que ella expresa verbalmente que vas a lavar el dedo donde ha tocado el dedo en el muñeco. Esa ironía es lo que provoca el humor en la historieta.

El asunto retratado en la historieta es los prejuicios raciales, debido el pasado esclavitud del Brasil, en la sociedad brasileña el racismo todavía es un profundo problema social. Actualmente, la mayoría de los desempleados del Brasil son negros, la mayoría de los presos, los jóvenes negros son las mayores víctimas de la violencia, el feminicidio entre las mujeres negras aumentó y la igualdad salarial de los negros y blancos solamente dará en 2089.

De acuerdo con el Atlas da Violência 2017, la población negra corresponde la mayoría (78,9%) de los 10% de los individuos con más chances de ser víctimas de homicidios. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), alerta que la población negra brasileña es la más afectada por la desigualdad y violencia en Brasil. Katia Maio, directora ejecutiva de la Oxfam, en entrevista a la CartaCapital, menciona que el Brasil es un país que convive con desigualdad estructural, especialmente en relación a la cuestión racial. Oded Grayew presidente del Consejo Deliberativo de la Organización dice que, el prejuicio social en el País pasa también por el racismo. “Sólo no concuerda que no acompaña el día a día de la vida brasileña. Un negro que conduce un carro medio, por ejemplo, es parado diversas veces por la policía, o cuando va a un restaurante, avisan a él que la entrada de servicio es del otro lado. Para curar cualquiera enfermedad, es preciso reconocer la enfermedad”, afirma.

Tira 3:

(Toda Mafalda. ediciones de la Flor. Pág. 299)

En esta historieta, Mafalda hace una reflexión sobre el papel o la función de la mujer en la sociedad. En el primer cuadro, Mafalda, sentada empieza a pensar, el balón de pensamiento, en una mujer costurando, en el segundo cuadro piensa la mujer lavando el suelo, el tercer cuadro la mujer está lavando ropa y en el último cuadrino Mafalda llega a la conclusión de que la mujer en la historia de la humanidad en vez de jugar un papel viene jugando un trapo.

Mafalda utilizó el verbo “jugar” en vez de “desempeñar” una función, eso se debe por el hecho que la mujer viene desarrollado trabajos domésticos que, algunas veces, no es considerado un trabajo digno o ni mismo llega a ser considerado un trabajo. La ironía se da en esto que la mujer no tiene jugado un papel en la

sociedad y sino un trazo, la ironía es notada también en el uso del verbo “jugar” como se ser ama de casa no contaste como una profesión. El humor se dar junto a la ironía y el uso del verbo “jugar” como se los deberes domésticos fuesen juegos. La crítica social que es hecha es el desempeño que la mujer tiene en la sociedad que es considerada inferior a los hombres.

Cuando se menciona el rol de la mujer en sociedad, diferente de la época de la Mafalda que la mujer no tenía la libertad y oportunidad que tiene en la actualidad, definitivamente, la mujer viene logrando cada vez más espacio en la sociedad, con la oportunidad de la escolaridad el sexo femenino viene ganando destaque en las diversas profesiones que antes era ocupada solamente por hombres, sin embargo, en el Brasil aún es alarmante la diferencia de género algo que tornarse visible en la comparación del salario de un hombre y de una mujer que tiene la misma función pero el hombre recibir más que la mujer.

Por lo tanto, esa historieta y su crítica social sobre el papel de la mujer en la sociedad seguir pertinente en la sociedad brasileña para la reflexión a ciertos comportamientos machistas, a pesar de la grandes conquistas de la mujer en todo el mundo.

Tira 4:

(Toda Mafalda. ediciones de la Flor. Pág. 151)

En esta historieta, Mafalda y Susanita avistan un morador de la calle, Mafalda entonces empieza a apuntar soluciones para acabar con esa situación cuando es sorprendida por Susanita diciendo que bastaba escondellos estando presente iba la ironía de la historieta. La crítica también se haz presente en el último cuadrino. Las desigualdades sociales en Brasil son decurrentes de la mala distribución d renta y de las crisis de desempleo en el país.

La pobreza extrema decoró de un largo proceso histórico causado por la extrema desigualdad advenida del sistema capitalista por la rápida industrialización de las ciudades que impulsó el éxodo rural, donde las personas saldrían de sus localidades hacia los centros urbanos en busca de mejores condiciones de vida.

Soares (2003), p.43), a cuál describí que ese valor monetario o renta disponible es utilizado en larga escala para mensurar la pobreza y para construir una denominada 'línea de pobreza' o de indigencia, la primera, en el general, "[...] en genera es asociada al costo de una cesta básica de alimentos o a un conjunto de necesidades básicas" (SOARES, 2003, p.43). Así, se comprende que la pobreza tiene varias dimensiones y situaciones de empobrecimiento advenidos de la exclusión social y precariedad la población no atinge un determinado padrón financiero en pre determinado en la sociedad.

5. CONSIDERACIONES FINALES

Se concluí que la crítica es la indagación, el inconformismo, el filosofar de un concepto que esta preestablecido. Un texto con crítica es enriquecido de varios caminos en torno de un mismo punto de partida. El humor es un recurso en historietas, es que lo que las torna divertidas y diferenciadas que trae naturalidad al tema presentado y sorprende por tener una ironía o una crítica, Sin embargo, el humor es un elemento primordial que tornarse atractivo al lector, que no se cansa y quiere ir hasta el final del texto que está leyendo.

La ironía tiene una malicia natural que enriquece de forma que se torna un "toque final" en textos críticos, principalmente textos que abordan cuestiones de la sociedad que ya son tan convencional que muchas de las veces tornan los textos fastidiosa y repetitivos. La ironía viene para respaldar el tema presentado, dando originalidad e intensidad al texto.

Así, esos tres elementos sólo enriquecer las tiras Mafalda haciendo ella ser una realidad hasta los días de hoy, trataran de cuestiones de la sociedad que continua pertinentes en la actualidad. Son críticas sin perder el humor e ironía sin perder la esencia de la de la verdad en sus temas que, al mismo tiempo polémicos para la época, no se limitaron al que los otros iban pensar, tornándose originales y dignas de ser traducidas en diversas lenguas en todo mundo.

En ese contexto, concluirse que la analice de las historietas de Mafalda va mucho más allá de la propuesta inicial de las autoras del presente texto que en la busca incansable de conceptos de diversos autores para abordar la crítica social, el humor y la ironía, embazadas en las tiras de Mafalda, se deparan con un universo de posibilidades y que cada vez que se leer las historietas de leer y ver algo nuevo, algo diferente, eso las torna especiales, mágicas y únicas. Quino, autor brillante y de suceso absoluto escribió esas la Mafalda de modo que toda vez que el autor leer la misma historieta se interpreta algo nuevo, algo a más a ser reflejado, garantido así suceso absoluto para la analice criteriosa de cada una de las historietas presentada en el desarrollo del texto presentado.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CAVENAGHI, Ana Raquel Abelha. *Mafalda: humor, ironia e intertextualidade*. Universidade Estadual de Maringá, PR, 2011.

BARBOSA, Alexandre. *Como usar as histórias em quadrinhos na sala de aula*. São Paulo: Contexto.

BERRENDONER, A. *Elementos de pragmática linguística*. Barcelona: Gedisa, 1987

BRAIT, Beth. *Ironia em perspectiva polifônica*. Campinas, SP: Ed. Da UNICAMP, 1996.

BUTLER, Judith. Fundamentos contingentes: el feminismo y la cuestión del post-modernismo, Revista La Ventana, Vol. 2, n. 13, julio de 2001.

CARTACAPITAL. *Seis estatísticas que mostram o abismo racial no Brasil, 2017*. Disponível em: < <https://www.cartacapital.com.br/sociedade/seis-estatisticas-que-mostram-o-abismo-racial-no-brasil/>.> Acesso em jan.2019

ECO, Umberto. *Mafalda ou a Recusa*. In: LAVADO, Joaquín Salvador. *Toda Mafalda*. São Paulo: Martins Fontes, 1993.

FREUD, Sigmond. *Os chistes e sua relação com o inconsciente*. Rio de Janeiro: Imago. V. VIII. 1969- (1905).

MAQUIAVEL, Nicolau. *O príncipe*. 3ª ed. Trad. Maria Júlia Goldwasser. São Paulo: Martins Fontes, 2004.

PASSOS e VIEIRA. Livia Almeida. Mauricéia Silva de Paula. *A contribuição do gênero história em quadrinhos para o desenvolvimento da leitura*. (UFLA). Disponível em: <www.ileel.ufu.br/uploads/2014/11>

POSSENTI, Sírio. *Os humores da língua: análises linguísticas de piadas*. Campinas, SP: Mercado de Letras, 1998.

SCHLEGEL, Friedrich, *Conversa sobre poesia e outros fragmentos*. Tradução, prefácios e notas: Victor- Pierre Stinimann, São Paulo< Iluminuras, 1994.

SOARES, Laura Tavares R. "O desastre Social". In: **Os porquês da desordem mundial: mestres explicam a globalização**. Rio de Janeiro: Record, 2003, p. 43-93.

TRAVLAGIA, L.C. *Uma introdução ao estudo do humor pela linguística*. DELTA-Revista de documentação de estudos em Linguística Teórica e Aplicada ISSN/ISBN 010244450. São Paulo. V. 6, n.1, p. 55-82, 1990.